

“ICHAN QAL’A” MUZEY-QO‘RIQXONASIDA YANGI EKSPOZITSIYALARNING TASHKIL ETILISHI

Abdullayev Masharib Saydamatovich

dotsent, Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15501893>

***Annotatsiya.** Maqolada 2017-yildan keyin “Ichan qal’a” davlat muzey qo‘riqxonasida yangidan tashkil etilgan ekspozitsiyalar hamda reekspozitsiya qilingan muzeylar, ko‘rgazmalar, ularni tashkil etishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish masalalari muhokama qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** “Ichan qal’a” muzey qo‘riqxonasi, yangi ekspozitsiyalar, reekspozitsiya, “Qadimgi Xorazm”, “Allomlar tarixi” yoki “Dorul hikmat val maorif”, “Xorazmshohlar”, “Xiva xonligi”, “Nemis mennonitlar tarixi”, Ogahiy uy muzeyi, Xattotlik, kulolchilik ko‘rgazmalari.*

Xorazm vohasi shunday xosiyatli bir yurtki, uning har qanday odamni ham o‘ziga tortadigan beqiyos sehri, jozibasi bor. Chunki, Xorazm deganda, jahon sivilizatsiyasiga ulkan hissa qo‘shgan, milliy davlatchiligimizning tamal toshi qo‘yilgan betakror bir o‘lka ko‘z oldimizga keladi. Shaxsan men qachonki bu zamin tuprog‘iga qadam qo‘ysam, ko‘hna tarix sirlaridan ogoh bo‘lgandek, ko‘p hayotiy hikmatlarning mag‘zini chaqqandek bo‘laman.

Shavkat MIRZIYOYEV,

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti

Yangi O‘zbekiston davrida “Ichan qal’a” davlat muzey qo‘riqxonasida ko‘plab yangi ekspozitsiya va ko‘rgazmalar tashkil qilindi, ayrimlari reekspozitsiya qilindi. Xususan, bevosita muallif ishtirokida “Qadimgi Xorazm tarixi”, “Xorazmshohlar tarixi”, “Dorul hikmat val maorif”, “Xorazm xonlari tarixi”, “Muhammad Rizo Erniyozbek o‘g‘li Ogahiy uy muzeyi”, Polvon qori majmuasida “Oqmasjid mennonitlari” Qadimgi Xorazm bo‘limida “Xorazm tangalari” ekspozitsiyalari tashkil etildi. Ularning ilmiy konsepsiyasi va tematik ekspozitsion rejaları yozildi va shu asosda doimiy ko‘rgazmalar tashkil qilindi. Ko‘hna Ark majmuasidagi Arzxona va Zarbxona intererlari, Xiva xonligi bo‘limiga qarashli “Qozixona” interyeri reekspozitsiya qilindi, Ibrohim xo‘ja uy-muzeyi tashkil ertildi. Quyida ayrim yangi ekspozitsiyalar haqida axborot beriladi.

“Qadimiy Xorazm tarixi” ekspozitsiyasining asosiy g‘oyasi – jahon sivilizatsiyasi rivojiga o‘zining salmoqli hissasini qo‘shgan Qadimgi Xorazm vohasida odamlar yashagan ilk manzilgohlar, ularning hayoti va turmushi, urf-odatları va yozuvni shakllanishini yozma manbalar va ashyoviy dalillar vositasida ko‘rsatib berishdan iborat. Qadimiy Xorazm tarixi ekspozitsiyasi ibtidoiy davrdan boshlab antik davr, ya’ni Afrig‘iy Xorazmshohlarga bo‘lgan tarixni yoritib beradi.

Qadimiy Xorazm tarixi ekspozitsiyasining ochishdan maqsad, qadimgi Xorazm hududida bo‘lib o‘tgan voqealarni o‘z ichiga olgan holda, muzeyimizga tashrif buyurayotgan sayyohlarga qadim tarixni yoritib berishdan iborat, yangi ekspozitsiya yoshlarni ona Vatanni sevish ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ekspozitsiya Ko‘hna Ark majmuasida xon xazinaxonasida joylashgan bo‘lib, hajmi 115 kv.m. Unda – ibtidoiy davr. Tosh asri. Kaltaminor madaniyati (Neolit davri) yangi tosh asri mil. avv. 6-4 ming yilliklar, Kaltaminor madaniyati,

Eneolit davri (mis-tosh davri) mil.avv. 4-3 ming yilliklar, bronza davri – mil.avv. 3-2 ming yilliklar (Tozabog‘yop, Amirobod, Yakka Porson, Tagisken yodgorliklari, Temir davri, Qadimgi Xorazm davlatining shakllanishi mavzulari xronologik izchilikda yoritilgan.

“Xorazmshohlar tarixi” muzeyi ekspozitsiyasi – Xorazmshohlar davlatchiligi, shaharsozlik madaniyati, shahar va qishloq hayoti va turmushi, urf-odatlar, mahalliy sulolalarning vujudga kelishini yozma manbalar va ashyoviy dalillar vositasida ko‘rsatib berishdan iborat. Xorazmshohlar tarixi ekspozitsiyasi antik davrdan Afrig‘iyalar sulolasidan boshlab Xiva xonligi tashkil topgan davrgacha bo‘lgan tarixini yoritib beradi.

Ekspozitsiya – Afrig‘iyalar davlati, Ma‘muniylar davlati, Oltintoshlar davlati, Anushteginiy xorazmshohlar davlati, Jaloliddin Manguberdi, So‘fiylar (1360- 1391) sulolasi, Amir Temur va temuriylar davrida Xorazm, Xorazm Shayboniylar davlati tasarrufida kabi mavzular asosida tuzilgan.

Ekspozitsiya Ko‘hna Ark majmuasi qabulxona qismida joylashgan.

“Xorazm davlati xonlari” muzeyi ekspozitsiyasi – Xorazm xonligining davlat boshqaruvi, xorazmliklarning hayoti va turmushini yozma manbalar va ashyoviy dalillar vositasida ko‘rsatib berishni maqsad qilgan. Unda Xorazm xonlari, ularning bunyodkorligi, xonlikdagi xalqlarning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli, diplomatiyasi, madaniyati va san‘ati tarixi kabi masalalar yoritib berilgan. Mavzular hujjatlar, ashyoviy dalillar, xarita, foto hujjatlar va kartinalar yordamida ko‘rsatib berilgan.

“Allomlar tarixi” yoki “Dorul hikmat val maorif” muzeyi – tarixiy Xorazm Ma‘mun akademiyasi muzeyining tashkil etilishi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning ulug‘ ajdodlarimizning eng buyuk ilmiy va ma‘naviy yutuqlarini yanada chuqurroq o‘rganish zarurligi haqidagi g‘oyalari va fikrlarini o‘zida to‘liq aks ettiradi. “Dorul hikmat val maorif”ning zamonaviy muzeyini yaratish g‘oyasi ham davlat rahbariga tegishli bo‘lib, prezidentimiz 2020-yil 12-13 mart kunlari Xorazm viloyatiga tashrifi chog‘ida bu masalaga alohida e‘tibor qaratgan edilar. Yangi muzey ekspozitsiyasi Xiva shahri Ichan qal‘a majmuasining Muhammad Amin Inoq madrasasi binosida tashkil etildi.

“Dorul hikmat val maorif” muzeyini yaratishdan asosiy maqsad – O‘zbekiston xalqlari ma‘naviy madaniyatining yuqori darajasini namoyish etishdir. Bu mashhur ilm-fan markazlaridan biri – Xorazm Ma‘mun akademiyasi misolida o‘ziga xos yangi, zamonaviy shaklda ko‘rsatib berildi. Shuningdek, tarixiy akademiya orqali zamonaviy Xorazm Ma‘mun akademiyasi faoliyatini targ‘ibot qilish ko‘zlangan.

“Dorul hikmat val maorif” muzeyining ilmiy konsepsiyasi va mavzuli-ekspozitsiya rejasi akademik A.Hakimov va muallif tomonidan ishlab chiqildi. Zamonaviy muzeyning konsepsiyasi va dizaynini tayyorlashda uning eng yirik sayyohlik markazlaridan birida joylashganligi va shunga mos ravishda jozibali ko‘rinishga ega bo‘lishi, ekspozitsiyaning o‘ziga xos taqdimoti va ajralib turishi, g‘ayrioddiy me‘moriy va dizayn yechimi hisobga olindi. Shu sababli “Ziynat dizayn” kompaniyasining ijodiy guruhi “Dorul hikmat val maorif” muzeyi ekspozitsiyasida zamonaviy raqamli va kompyuter texnologiyalari asosida innovatsion g‘oyalar va yechimlardan foydalanganlar.

Dizaynerlar tomonidan ichki yechimning o‘ziga xos xususiyati asosiy zalning maydoni bilan bog‘liq bo‘lib, u rejada 173 kvadrat metr sakkizburchakni tashkil etadi. Zalda Ma‘mun akademiyasi a‘zolari bo‘lgan 7 nafar asosiy olimlarning gologramma tasvirlari paydo bo‘ladigan va asosiy ma‘lumotlar keltiriladigan badiiy raqamli panel o‘rnatilgan. Bular ilm-fanning turli sohalarida faoliyat yuritgan Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Abu Nasr ibn Iroq, Abu Sahl al-Masihiy, Abu Mansur al-Saolibiy, Abul-Xayr al-Hammor, Ibn Miskavayh kabi

olimlardir. Mazkur olimlar matematika, astronomiya, tarix, tibbiyot, she'riyat, falsafa va boshqa sohalardagi tengsiz asarlari tufayli dunyo miqyosida tan olingan.

Muzeyda yangi texnologiyalar qo'llanildi: buyuk olimlarning raqamlari 3D formatdagi maxsus qoplamadan yasalgan panelning ingichka to'r yuzasida paydo bo'ladi. Ularning tasvirlari mepping (xaritada tasvirlash texnikasi)da vizual rasmlar bilan birga keltirilgan bo'lib, ularning dramasi va mazmuni ham mualliflar tomonidan tayyorlandi.

Asosiy zalda “Dorul hikmat val maorif” allomalari kashf etgan va o'z faoliyatlarida qo'llagan turli asbob-uskunalar namoyishga qo'yilgan. Jumladan, globus, kvadrant, sekstant, usturlob, tibbiyot jihozlari kabi asboblarning qo'lyozmalardagi chizmalari, xorijiy muzeylardagi suratlari asosida nusxalari tayyorlangan. Ekspozitsiyaga Ma'mun akademiyasida faoliyat yuritgan allomalarning 10 ta qo'lyozma asarlarining faksimile nusxalari qo'yilgan.

Asosiy zalga kiraverishda, o'ng tomonida masjid, chap tomonda esa “Dorul hikmat val maorif” kutubxona interyerlari joylashgan. Masjidda qiblani ko'rsatuvchi mehrob, Qur'on uchun an'anaviy lavh, joynamoz, salla va boshqalar bilan ifodalangan. Kutubxona intereri markazida yosh olimlar Beruniy va Ibn Sinoning “Dorul hikmat val maorif”da ishlagan davri mum haykallari o'rin olgan. Ularning suhbatlari syujeti mashhur rassom Ch.Ahmarov chizgan surati kompozitsiyasiga asoslangan. Kompozitsiyada Ibn Sino Beruniyga o'z yaratgan yangi asbob chizmasini tushuntirib bermoqda. Kutubxona devorlarida ushbu olimlarning faoliyati to'g'risida hikoya qiluvchi video materiallar va o'sha davr muhitini aks ettiruvchi virtual eksponatlar mavjud. Muzeyda “Dorul hikmat val maorif” haqida batafsil ma'lumot olish uchun multimediyaviy vositalari o'rnatilgan bo'lib, unda akademiya tarixi, allomalar, ularning asarlari haqidagi ma'lumotlar, audio va video materiallar joylangan.

Asosiy zalning perimetri bo'ylab kichik hujralar - xonalar joylashgan bo'lib, ularning har biri buyuk olimlar – Ma'mun akademiyasi a'zolari faoliyatini aks ettiradi. Har bir kichik xonada ma'lum bir olimning faoliyatini o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi kompozitsiyalar bilan devorlarni bezash va shu bilan birga uy-ro'zg'or buyumlari, Ma'mun akademiyasi a'zolari – olimlar faoliyati to'g'risidagi qiziqarli ma'lumotlar berilgan. Umuman, Ma'mun akademiyasi muzeyi ekspozitsiyasi va dizayni g'oyasi mualliflari ta'lim, ma'rifiy va ko'ngil ochish vazifalarini hal qilishda yangi raqamli texnologiyalar va innovatsion usullardan unumli foydalanganlar. Yangi muzey eksponatlar va ma'lumotlar bilan boyitib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi ilmiy loyiha tanlovi asosida Xorazm Ma'mun akademiyasi va Toshkent axborot texnologiyalari universitetining Urganch filiali mutaxassislari tomonidan muzeyning virtual shakli yaratildi. U orqali 6 tilda muzey veb sahifasi va 3D shakldagi virtual tanishish mumkin.

“Oq mechtlik nemis-mennonit”lar ekspozitsiyasi – XIX asr oxirlarida Xiva xonligiga ko‘chib kelgan nemis-mennonitlarning hayoti, yashagan muhiti, ular tomonidan hayotga tatbiq qilingan yangiliklarni va bugungi kunda ularning tarixi O‘zbekistonda qay darajada o‘rganilganligi va unga bo‘lgan munosabatni ko‘rsatib beradi. Ekspozitsiyada nemis mennonitlarining ko‘chib kelishlari (sabablari, hujjatlar, kartinalar), ularining me‘moriy obidalarni bunyod etishdagi ishtiroki (Nurullaboy, Qibla Tozabog‘, Orqa Tozabog‘ saroylari, Pochta-telegraf binosi, kasalxona binosi), turmush sharoitlari (fotolar, moyjuvoz, duradgorlik asboblari, shisha fotonegativ va kinolentalar, ro‘yxat) va keyingi hayoti (fotolar, kitoblar) yoritilgan. Polvon Qori savdo (1905-y) majmuasi binosiga yondosh qilib, foto asosida 1970-yillarda nemis-mennonitlarni qayta qurilgan do‘konining ichki qismida muzey ekspozitsiyasi tashkil qilingan. Mazkur loyiha “Ichan-Qal’a” davlat muzey qo‘riqxonasining maxsus mablag‘lari asosida amalga oshirilgan.

Maqolada keltirilgan mazkur muzey ekspozitsiyalari 2018-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Xorazm viloyatida turizm sohasini yanada rivojlantirish bo‘yicha topshiriqlari asosida mas’ul rahbarlar K.Akilova, Sh.Matyakubovlar qo‘llab-quvvatlashi bilan K.Xudayberganov, Sh.Abdullayeva, A.Karimov, D.Bobojonov va M.Abdullayevlar tomonidan tashkil qilingan.

Muzey ekspozitsiyalarida zamonaviy muzeyshunoslik uslublari va yangi texnologiyalardan samarali foydalanilgan. Ekspozitsiyalarning tashkil etilishi yosh avlodning ma’naviyatini oshirishga va vatanimizga sayyohlar oqimining oshishiga xizmat qilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Ichan-qal’a” davlat muzey-qo‘riqxonasi joriy arxivi. 2018-2022-yillar.
2. Xorazm Ma’mun akademiyasi joriy arxivi. 2019-2021-yillar.
3. M.Abdullayev. “Dorul hikmat val amorif” – buyuk allomalarga bag‘ishlangan muzey // Moziydan sado. 1 (89)/2021. 26-28-b.
4. <https://khivamuseum.uz>
5. <https://dorulhikmat.uz>